

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595977>

УДК 902/904

Дукомбайев А.Т., Гайса А.М.

Дукомбайев Азамат Талгатович, научный сотрудник, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, 010005, г. Нур-Султан, ул. Пушкина 11. E-mail: dukombaiev_1992@mail.ru.

Гайса Акерке Мараткызы, младший научный сотрудник, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, 010005, г. Нур-Султан, ул. Пушкина 11. E-mail: akos_777_777@mail.ru.

Горно-металлургические комплексы эпохи палеометалла Улытау-Жезказганского региона

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития металлургии Казахстана в эпоху палеометалла. Отдельное внимание было уделено исследователям, внесшим вклад в изучение производства металла бронзового века Казахстана – Н. Рычков, Н. Валукинский, К.И. Сатбаев, А.Х. Маргулан, М.К. Кадырбаев, Е.Ф. Кузнецова, Ж. Смаилов, Ж. Курманкулов. Изучение месторождений природной меди в Центральном Казахстане, а именно на территории Жезказгана и в горах Улытау, началось с давних времен. Основная причина этого заключается в богатстве недр этого региона ископаемыми, особенно в том, что медный металл был освоен древними жителями еще в очень древние времена. Найденные металлургические комплексы служат несомненным и наглядным доказательством начала развития специализации на металлургическом производстве в бронзовую эпоху Казахстана.

Ключевые слова: Жезказган, Улытау, металлургия, горное дело, эпоха палеометалла, Талдысай, Кенказган.

Dukombaiev A. T., Gaisa A.M.

Dukombaiev Azamat Talgatovich, Master's degree, Researcher, Eurasian National University, Kazakhstan, Nur-Sultan, Pushkin str. 11. E-mail: dukombaiev_1992@mail.ru.

Gaisa Akerke Maratkyzy, Master's Degree, Junior Researcher, Eurasian National University, Kazakhstan, Nur-Sultan, Pushkin str. 11. E-mail: akos_777_777@mail.ru.

Mining and metallurgical complexes of the paleometal era of the Ulytau-Zhezkazgan region

Abstract. The article deals with the main issues of the development of metallurgy in Kazakhstan in the era of paleometall. Special attention was paid to the researchers who contributed to the study of the metal production of the Bronze Age of Kazakhstan-N. Rychkov, N. Valukinsky, K.I. Satbayev, A.Kh. Margulan, M.K. Kadyrbayev, E.F. Kuznetsova, Zh. Smailov, Zh. Kurmankulov. The study of deposits of natural copper in Central Kazakhstan, namely on the territory of Zhezkazgan and in the Ulytau mountains, began from ancient times. The main reason for this lies in the richness of the subsoil of this region with minerals, especially the fact that the copper metal was mastered by the ancient inhabitants in very ancient times. The found metallurgical complexes serve as undoubted and clear evidence of the beginning of the development of specialization in metallurgical production in the Bronze Age of Kazakhstan.

Key words: Zhezkazgan, Ulytau, metallurgy, mining, the era of paleometall, Taldysay, Kenkazgan.

Введение. Как показывают данные археологических и геологических исследований, в бронзовую эпоху во II тысячелетии до н.э. основным направлением деятельности племен, проживавших в то время на территории Центрального Казахстана была металлургия и металлообработка.

Огромную важность в раскрытии ключевых вопросов палеоэкономики Казахстана представляют такие вопросы, как металлургия и горное дело, определявшие производительные силы представителей древнейших обществ. Горно-металлургическое направление производства предполагало значительную специализацию жителей и наличие достаточно большого количества профессиональных навыков у представителей отдельных категорий населения.

Изучение месторождений природной меди в Центральном Казахстане, а именно на территории Жезказгана и в горах Улытау, началось с давних времен. Основная причина этого заключается в богатстве недр этого региона ископаемыми, особенно в том, что медный металл был освоен древними жителями еще в очень древние времена.

Жезказган-Улытауский центр представлял собой один из наиболее крупных среди горно-металлургических центров Казахстана. Основу этого центра составляла разработка жезказганского месторождения меди, в котором медистые песчаники имели наибольшую ценность по запасам и в отношении качества руд. Особо выделяется среди них Жезказган. Это месторождение не может иметь себе равных по числу рудоносных горизонтов и по разнокомпонентному вещественному составу руд [2, с. 180-190], [9, с. 48-52].

Улытау - древнейший горный массив нашей страны в Западной Сары-Арке, на территории Карагандинской области. Он сложен из голого и скалистого гранита, рассеченный ущельями, действующими в основном в весенний период по родниковым стокам. На склонах, на которых имеются богатые подземные хранилища талых

вод, растут сосновые леса и березовые боры. Не зря Улытау считается колыбелью казахского народа.

С севера на юг Улытау имеет протяженность около 200 км и делится на три части: северная часть - горы Аргыканаты; центральная часть - горы Улытау; южная часть - горы Кишитау. Наивысшая точка - гора Аулиетау (Акмешит) (1131 м) [11, с. 183].

Жезказган - крупный центр металлургии древних металлургов от времен позднего палеолита до позднего средневековья и одно из крупнейших в мире месторождений меди. Находится к юго-востоку от гор Улытау на территории Центрального Казахстана. Эта земля славится обилием находок тех поселений, где была развита металлургия [11, с. 182].

Исследователи

Капитан Николай Рычков, который в 1772 году опубликовал труд под названием «Дневные записки путешествия капитана Н. Рыčkова в киргиз-кайсацкие степи в 1771 году», оставил важные данные о запасах свинца, меди и золота в Улытау [10, 104 с.].

С 1946 года изучением памятников металлургов древнего Жезказгана руководил Николай Валукинский, художник и археолог из Воронежа. По инициативе Каныша Сатбаева, осознававшего, что грядущие крупномасштабные промышленные проекты навсегда разрушат свидетельства существования древних очагов металлургии, Валукинский проводил исследования поселений Милыкудук, Соркудук, Айнаколь, Кресто, Покро и других [11, с. 13].

Руководствуясь дневниками Валукинского, проведением археологических исследований культурных слоев Жезказгана занимался знаменитый археолог, академик Алкей Маргулан.

Существенный вклад в исследование вопросов производства металла бронзового и раннего железного веков территории Центрального Казахстана вложили отечественные ученые - К.И. Сатбаев, А.Х. Маргулан, М.К. Кадырбаев, Е.Ф. Кузнецова. Их усилиями были проделаны работы

по созданию основы данного направления в археологии, собраны данные, которые позволяют считать Центральный Казахстан древним центром металлургии, выявлены ключевые местные металлургические очаги края, сформирована база данных на основе выполненных спектральных анализов изделий [1, с. 75-83].

Необходимо отметить и работу Центрально-Казахстанской археологической экспедиции.

С 1991 года на поселении Талдысай проводились раскопки Центрально-Казахстанской археологической экспедицией под руководством Жумана Смаилова, а с 2001 года под руководством Жолдасбека Курманкулова.

Основные горно-металлургические комплексы Улытау-Жезказганского региона

Найденные металлургические комплексы служат несомненным и наглядным доказательством начала развития специализации на металлургическом производстве в бронзовую эпоху Казахстана.

На сегодняшний день подтвердить факт их существования можно только по археологическим данным, обследовав давние поселения металлургов и медные выработки горняков. Однако множество поселений (Милыкудук, Айнаколь, Соркудук и др.), появившихся в зоне рудного поля крупного не только в Казахстане, но и в целом в мире Жезказганского месторождения меди, в нынешнее время разрушены в результате проведения открытых горных работ [8].

Крупнейшим месторождением является «Кенказган». Именно здесь в древности было извлечено 800 тысяч тонн меди. Руда из «Кенказгана» для переработки была доставлена через 100 км в поселение периода бронзы «Атасу». К числу поселений с центрами древней промышленности следует отнести «Суйкбулак», «Каркаралы 1-2», «Шортандыбулак», «Талдысай», «Атасу». Ведущее место принадлежало производству бронзы [12].

Поселение Талдысай, располагавшееся в одноименном урочище при слиянии

рек Улькен Жезды и Бала Жезды в Улытауской области, было за пределами зоны индустриальной застройки этого региона, что позволило осуществить его археологическое изучение.

Талдысай – поселение эпохи бронзы. Входит в состав археологического комплекса Баскамыр. Расположен в 83 км от города Жезказган Карагандинской области. С осени 1991 года исследуется Центрально-Казахстанской археологической экспедицией имени Алькея Маргулана. Поселение древних металлургов являлось местом переработки Жезказганских руд [11]. Здесь выявлены жилищно-производственные комплексы с остатками теплотехнических сооружений (ТТС) разной технологической и бытовой направленности. Мастерские функционировали на протяжении всего II тыс. до н. э. [5, с. 135-138; 4, с. 183-188; 6, с. 22-38].

На поселении Талдысай выполняли почти весь технологический цикл металлургического производства: выплавку меди из руды, литье изделий, их ковку. Проводилось всестороннее изучение технологии производства данного металла.

В результате анализа химического содержания и технологии производства изделий из металла было установлено, что большинство продуктов были изготовлены по технике литья + ковки и подлежали интенсивному кузнечному производству. На протяжении почти всего позднебронзового века в Талдысае действовали ремесленные мастерские, начиная со стоянок петровской культуры (нуртайский тип памятников) и завершая строениями алексеевско-саргаринской культуры. Специализация металлургии поселения, как и всего Жезказган-Улытауского ГМК, определялась богатейшими запасами окисленных и сульфидных медных руд [7, с. 92-95].

Также следы старинных выработок и выплавки металла были найдены на городище Улытау, поселке Аяккамыр, поселке Теректы и др. Но все же главным древнейшим центром металлургии в районе Улытау считается Жезказган.

Особенность поселений металлургов состоит в том, что обнаруженные в них металлургические комплексы представляют собой достаточно яркое и бесспорное доказательство бытования передовой для этого времени металлургии, будучи на

этапе становления специализации в производстве металлургической продукции и специализированных поселений в Казахстане в бронзовом веке и в переходный период от бронзы к железу [3, с. 480-493].

Работа выполнена при поддержке КН МОН РК в рамках реализации проекта AP08052757 «Горное дело и металлургия Центрального Казахстана в эпоху палеометалла».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бейсенов А.З., Ермолаева А.С. Атасуский микрорайон: новые исследования на поселении Мыржык // Актуальные проблемы археологии Евразии. Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК, 2016. С. 75-83.
2. Берденов С.А. Казахстанская горно-металлургическая область // Вопросы археологии Казахстана: Вып.2. Алматы-Москва, 1998. С.180-190.
3. Ермолаева А.С. К проблемам металлопроизводства эпохи бронзы Казахстана // «Мир Большого Алтая» международный научный журнал. 3(4) 2017. Усть-Каменогорск: Изд-во «Берел» ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017. С. 480-493.
4. Ермолаева А.С., Дубягина Е.В., Калиева Ж.С. Сопла как показатель использования наземных теплотехнических сооружений на поселении Талдысай // Вестник КазНПУ. Серия «Исторические и социально-политические науки». №3 (54). Алматы, 2017. С. 183-188.
5. Ермолаева А.С., Ержанова А.Е. Характеристика раскопанных объектов нижнего слоя поселения Талдысай // Комплекс памятников в урочище Талдысай. Т. 1. Алматы, 2013. С. 135-176.
6. Ермолаева А.С., Ержанова А.Е., Дубягина Е.В. Теплотехнические сооружения наземного типа на поселении Талдысай // Научно-технической прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: Сборник VI международной научно-практической конференции (18 августа 2017 года). Т. 1. Кемерево: ЗапСибНЦ, 2017. С. 22-38.
7. Ермолаева А.С., Кузьминых С.В., Анкушев М.Н., Дубягина Е.В. Металлопроизводство на поселении Талдысай в Жезказган-Улытауском горно-металлургическом центре // Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции): Материалы Международной конференции. Т. II. Связи, контакты и взаимодействия древних культур Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV-I тыс. до н. э.)». К 80-летию со дня рождения выдающегося археолога В.С. Бочкарёва (18-22 ноября 2019 г.). Санкт-Петербург: ИИМК РАН, Невская Типография, 2019. С. 92-95.
8. Институт археологии. URL: <https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/29159/> (дата обращения 10.09.2021)
9. Месторождения меди Казахстана: Справочник. Алматы, 1996. С. 48-52.
10. Рычков Н.П. Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в Киргиз-кайсацкой степи 1771 году. – Санкт-Петербург: изд-во при Императорской Академии наук, 1772. 104 с.
11. Сейтжанов Мухтар. Британец Карсакбай. Издательские решения, 2019. 228 с.
12. Талдысай – древний центр металлургии. URL: <https://e-history.kz/ru/news/show/3844/> (дата обращения 10.09.2021)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bejsenov A.Z., Ermolaeva A.S. Atasukij mikrorajon: novye issledovanija na poselenii Myrzhyk // Aktual'nye problemy arheologii Evrazii. Almaty: Institut arheologii im. A.H. Margulana KN MON RK, 2016. S. 75-83.
2. Berdenov S.A. Kazahstanskaja gorno-metallurgicheskaja oblast' // Voprosy arheologii Kazahstana: Vyp.2. Almaty-Moskva, 1998. S.180-190.

3. Ermolaeva A.S. K problemam metalloprodukcii jepohi bronzy Kazahstana // «Mir Bol'shogo Altaja» mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal. 3(4) 2017. Ust'-Kamenogorsk: Izd-vo «Berel» VKGU im. S. Amanzholova, 2017. S. 480–493.
4. Ermolaeva A.S., Dubjagina E.V., Kalieva Zh.S. Sopla kak pokazatel' ispol'zovanija nazemnyh teplotehnicheskikh sooruzhenij na poselenii Taldysaj // Vestnik KazNPU. Serija «Istoricheskie i social'no-politicheskie nauki». №3 (54). Almaty, 2017. C. 183–188.
5. Ermolaeva A.S., Erzhanova A.E. Harakteristika raskopannyh ob#ektov nizhnego sloja poselenija Taldysaj // Kompleks pamjatnikov v urochishhe Taldysaj. T. 1. Almaty, 2013. C. 135–176.
6. Ermolaeva A.S., Erzhanova A.E., Dubjagina E.V. Teplotehnicheskie sooruzhenija nazemnogo tipa na poselenii Taldysaj // Nauchno–tehnicheskij progress: aktual'nye i perspektivnye napravlenija budushhego: Sbornik VI mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskij konferencii (18 avgusta 2017 goda). T. 1. Kemerovo: ZapSibNC, 2017. C. 22–38.
7. Ermolaeva A.S., Kuz'minyh S.V., Ankushev M.N., Dubjagina E.V. Metalloprodukcija na poselenii Taldysaj v Zhezkazgan-Ulytauskom gorno-metallurgicheskom centre // Drevnosti Vostochnoj Evropy, Central'noj Azii i Juzhnoj Sibiri v kontekste svjazej i vzaimodejstvij v evrazijskom kul'turnom prostanstve (novye dannye i koncepcii): Materialy Mezhdunarodnoj konferencii. T. II. Svjazi, kontakty i vzaimodejstvija drevnih kul'tur Severnoj Evrazii i civilizacij Vostoka v jepohu paleometalla (IV–I tys. do n. je.)». K 80-letiju so dnja rozhdenija vydajushhegosja arheologa V.S. Bochkarjova (18–22 nojabrja 2019 g.). Sankt–Peterburg: IIMK RAN, Nevskaja Tipografija, 2019. S. 92–95.
8. Institut arheologii. URL: <https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/29159/> (data obrashhenija 10.09.2021)
9. Mestorozhdenija medi Kazahstana: Spravochnik. Almaty, 1996. S. 48–52.
10. Rychkov N.P. Dnevnye zapiski puteshestvija kapitana Nikolaja Rychkova v Kirgiz–kajsackoj stepi 1771 godu. – Sankt–Peterburg: izd-vo pri Imperatorskoj Akademii nauk, 1772. 104 s.
11. Sejtzhanov Muhtar. Britanec Karsakbaj. Izdatel'skie reshenija, 2019. 228 s.
12. Taldysaj – drevnij centr metallurgii. URL: <https://e-history.kz/ru/news/show/3844/> (data obrashhenija 10.09.2021)

Поступила в редакцию 18.10.2021.

Принята к публикации 21.10.2021.

Для цитирования:

Дукомбайев А.Т., Гайса А.М. Горно-металлургические комплексы эпохи палеометалла Улытау-Жезказганского региона // Гуманитарный научный вестник. 2021. №10. С. 16-20. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/10/Dukombaiev.pdf>